

ISSN (E): 2181-4570

PUBLISISTIKA VA UNING ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYATI

Madaminova Gulsora Mirxamidovna

Farg'ona davlat universiteti chet tillar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikda maqol va matallarning o'zaro aloqasi, ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, nutqda maqol va matallarning qo'llanilishi, ularning til birliklari sifatidagi semantik, tarkibiy va boshqa xususiyatlarini tahlil etish ishning umumiy mazmunini tashkil etadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy tilshunoslik, gazeta, asar, qurultoy, jamiyat, essay, yig'ilish, tarix.

Zamonaviy tilshunoslikning vazifalaridan biri shuki, turli tillarda va ularning publisistikasida ishlatilgan maqol, matallarning o'zaro chog'ishtirish, uni o'sha tillarda o'rganilgan ahamiyatini bilishdan iborat. Dunyo tilshunosligida publisistikaning qator jihatlari keng qo'llanilib kelinmoqda. Jumladan, esseylar, jurnallarda chop etilayotgan maqol va matallar, badiiy asarlarni misol tariqasida keltirsak mubolag'a bo'lmaydi. Publisistika zamonaviylik yilnomasi deb ataladi, chunki u hozirgi tarixni to'liq aks ettiradi, jamiyatning dolzarb muommolarini- siyosiy, ijtimoiy, madaniy, maishiy, falsafiy va boshqalarni hal qiladi. Gazeta- jurnalistik (publisistik) nutq uslubi gazeta va jurnallar sahifalarida, radio va televideniye jurnalistikasi materiallarida, ommaviy ma'ruzalarda, parlamentdagi maruzachilarning nutqlarida, qurultoylarda, plenumlarda, yig'ilishlarda, ommaviy axborot vositalarida taqdim etiladi. Ushbu uslubga oid matnlar turli mavzular va til dizayni bilan ajralib turadi. Bir tomondan, xuddi shu janr, masalan, reportaj janri gazetada, radio va televideniya sezilarli darajada farqlanadi. Biroq, boshqa tomondan, gazeta reportaji boshqa gazeta janrlaridan- axborot, insho, felyeton va boshqalardan sezilarli darajada farq qiladi.

Shunday qilib, maqol va matallarni publisistik uslubda ifodalanish xususiyatlari haqida gapirishdan oldin, maqol va matallarni o'sha til, millat yaratuvchanligi hamda bunga sabab bo'lgan omillar haqida ham ozroq yoritib o'tsak to'g'ri bo'lardi. Yaponiyada maqol va matallarga alohida urg'u beriladi, ularni, ya'ni Yaponiyaliklarni bir gapi bor: "Yapon millatini yaqindan bilmoqchi bo'lsang, ular yaratgan maqollarni o'qi!". Yaponiyada siyosat odamlari, katta mansabda o'tirgan odamlardan tortib kichik mansabdagilargacha o'zlarining nutqlarida turli xil maqol va matallardan

foydalanishadi. Nafaqat Yaponiya, balki dunyoning eng ko'zga ko'ringan davlatlari va ularning tarixida, hozirda ishlab turgan taniqli odamlari ham o'z nutqlarida, yozgan asarlarida bulardan oqilona foydalanishadi. Albatta, bu organik, ko'pincha ego ruhiy madaniyatini tashkil qiladi. Ularning muhimligi shundaki, ular kundalik hayotda ham, ommaviy nutqlarda ham, matbuotda, adabiyotda keng qo'llaniladi. Masalan, Yaponiya hukumati vakillari Yaponiya va Rossiya o'rtasida yaxshi qo'shnihilik munosabatlarini rivojlantirish zarurligi haqida gapirar ekan, ko'pincha xalq hikmatiga murojaat qiladi: "Uzoq qarindoshdan yaqin qo'shni qimmat"¹

Tasvirlar odatda Yapon tiliga xosdir. Yaponlarning nutqi metafora, allegoriya, taqqoslash bilan to'lib-toshgan, ularning aksariyati hiyla-nayrangga aylangan. Yaponlarning xalq maqol va matallari iste'dodli, mehnatkash xalq qiyofasini yanada ravshanroq tasavvur etishga, tilining she'riy jozibasini his etishga yordam beradi. Nafaqat badiiy asarlarda, balki boshqa uslubdagi matnlarda ham, masalan, jurnalistikada ham tez- tez uchraydigan xorijiy maqol va matallarni tarjima qilish variantini tanlash oson emas. Tarjima sohasidagi vakolat K. L. Chukovskiyning fikriga ko'ra, "xorijiy maqollar va matallarni so'zma-so'z tarjima qilish kerak va ularni parallel ruscha bilan almashtirish kerak"².

Maqollar tarjimasida asl nusxaning rangi saqlanib qolishi kerak, chunki ularda "yot" turmush tarzi, xalqning tafakkur tarzi, hazil- mutoyiba va so'zlashuv tili aks ettirilgan. Bizningcha, yuqoridagilar mavzuning dolzarbligi haqida gapirish uchun yetarli: "Publisistik uslubdagi maqol va matallar, ishlatilish xususiyati, ahamiyati va bunda foydalanilgan bo'yoqdorlik. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda publisistik uslubida maqol va matallarning ishlatilish xususiyatlari uch tilda chog'ishtirilib berilgan, turli davr janrlarda maqol va matallarning tarqalish tendensiyalari o'rganiladi. Birinchi marta pragmatik matn omillarini hisobga olgan holda maqol iboralarining vaqti-vaqti bilan o'zgarishi xususiyatlarini tahlil qilishga harakat qilindi. Tadqiqotning maqsadi publisistik uslubida maqol va matallarning ishlatilish xususiyati bularni semantik va pragmatik imkoniyatlarini tahlil qilish, gazeta va jurnallarda nashr qilingan, prezidentlar o'z nutqlarida ishlatgan maqol, matallarni xususiyatlarini aniqlash va tavsiflashdan iborat.

¹ Введение-Пословицы в публицистическом стиле. 1-9,08.04.2001

² 2-studwood.net <https://studwood.net/vvedenie>

Ushbu yondashuvning maqsadga muvofiqligi kommunikativ va tizimli jihatlarning chambarchas bog'liqligi va o'zaro bog'liqligi bilan belgilanadi: nutqda maqol va matallarning amal qilishi ularning til birliklari sifatidagi semantik, tarkibiy va boshqa xususiyatlari bilan bog'liq.

1) Zamonaviy tilshunoslikda mavjud bo'lgan maqol va matallarni aniqlashning turli yondashuvlarini ko'rib chiqish va tahlil qilinayotgan materiallarga mosligini aniqlash.

2) Ommaviy axborot vositalari matnlarida matal va maqollarning qo'llanilishini belgilovchi turli turdagi maqol, matallarning semantik, strukturaviy, funksional va boshqa xususiyatlarini aniqlash, tavsiflash.

3) Bosma nashrlar matnlarida frazeologik vositalarning nutqqa ta'sir etishining o'ziga xosligi va mexanizmlarini o'rganish, ushbu matnlarda maqol va matallardan foydalanish maqsadlarini aniqlash.

4) Maqol va matallarning pragmatik imkoniyatlarini ochib berish va uni uch o'zbek, rus, ingliz davriy matbuoti matnlarida amalga oshirish yo'llarini ko'rib chiqish.

Tadqiqot ob'ekti-zamonaviy o'zbek, rus, ingliz matbuoti tilida faol qo'llaniladigan maqol va matallar butun majmuasi.

Tadqiqot mavzusi-muallif tomonidan qo'yilgan ma'lum bir pragmatik vazifani bajarish uchun publisistik uslubida maqol va matallarning ishlatilish xususiyatlarini aniqlash. Tadqiqot va konstruktiv ishlarning metodologiyasi murakkab. Til faktlarini lingvistik kuzatish va analitik tavsiflash, funksional-semantik va transformation tahlil usulidan foydalaniladi. Maqol va matallarning semantik va grammatik xususiyatlariga ko'ra turli xilligi maqollarning turli tasniflari mavjudligini belgilaydi.

Gazeta matni, boshqa matnlar kabi, o'ziga xos muloqot harakatidir, lekin uning asosiy xususiyati shundaki, uning pirovard maqsadi nafaqat axborotni yetkazish, balki o'quvchiga ma'lum ta'sir o'tkazishdir. Gazeta matnini to'liq va har tomonlama tahlil qilish uchun ijtimoiy lingvistika, pragmalingvistika va boshqa qator fanlarning ma'lumotlarini o'z ichiga olgan kompleks yondashuv talab etiladi. Nutqga ta'sir qilish mexanizmlarini, yozuvchining niyatlarini, adresat xususiyatlarini, joy, vaqt va muloqotning boshqa shartlarini hisobga olgan holda nutqni qurish usullarini o'rganish muhim rol o'ynaydi, ma'lum bir nashrning maqsadli o'quvchilariga xos bo'lgan dunyoning lingvistik tasviri va dunyo haqidagi dastlabki bilimlar kabi omillarni hisobga olgan holda.

Hozirgi vaqtda tilshunoslarning e'tiborini maqol va matallarning o'zgaruvchanligi muommosi ham jalb qilmoqda. Bu masala hali ham etarlicha o'rganilgan va ko'plab bahs- munozaralarga sabab bo'lmoqda. Jumla tarkibiga ega frazeologik birliklarning barqarorligi va o'zgaruvchanligining eng dahshatli muommosi V. L. Arxangelskiy tomonidan rus maqollari va matallarida qayd etilgan o'zgarishlar o'zbek shu jumladan ingliz adabiyotlarida xam uchrashligini kuzatishimiz mumkin.

Frazeologik sohasida o'zgaruvchanlik muommosini jadal rivojlantirish bilan bir qatorda, hozirgi vaqtda frazeologik birliklarni, jumladan, maqol va matallarni vaqti-vaqti bilan o'zgartirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Ixtisoslashgan adabiyotlarda o'zgartirilgan frazeologik birliklarni belgilash uchun turli atamalar taklif etiladi: ularda frazeologik birliklarni va vaqti-vaqti bilan frazeologik birliklarni alohida mualliflik o'zgartirishlari, idiomalarning deformatsiyasi, frazeologik birliklarning kontekstli mualliflik o'zgarishi, frazeologik birliklarning muallif tomonidan o'zgartirilishi, nutq modifikatsiyalari va boshqalar haqida so'z boradi.³

Maqol va matallarning pragmatik salohiyati "qadriyatlar" kategoriyasi bilan chambarchas bog'liq. Maqol va matallarda umuminsoniy, etnik, guruh qadriyatlari mustahkamlanib, hayotning turli sohalarida ma'naviy, narsisizm, burch g'oyalari aks ettiradi. Maqol va matallarning pragmatik imkoniyatlaridan muallif niyatidan kelib chiqib, ommaviy axborot vositalari matnlarida, jumladan, matbuotda ham turli maqsadlarda keng foydalaniladi. Maqol va matallar dekodlashda paydo bo'ladigan assotsiativ- majoziy ko'rinishlar oqilona baholashni kuchaytiradi va gapning ekspressiv ta'sirini yaratadi. Maqol va matallarni dedoklash va izohlashda adresat maqol yoki metal asosidagi vaziyatdan va ma'lum bir til hamjamiyatining dunyosi tasvirida ushbu vaziyat bilan belgilanadigan aksiologik bahodan kelib chiqadi. Publisistik uslubida ishlatilgan xar qanday maqol yoki metal- bu suhbatdoshini biror bir narsaga ishontirishga yoki uni xatti- harakatini o'zgartirishga undashga urinish, so'zlovchi yoki yozuvchi tayanadigan asosiy dalil xisoblanadi.

"Suhbatli" intervyu sportchilar, san'atkorlar, oddiy fuqarolarning oddiy intervyusidir. Ushbu janrning tili so'zlashuv tiliga juda yaqin va odatda suhbatdoshga xos bo'lgan elementlarni o'z ichiga oladi. Ko'pincha bunday intervyular maqol va

³ 3-пословицы и поговорки /revolution.allbest.ru

matallarga boyligi, o'ziga xosligi bilan ham ajralib turadi. Shu joyida aytib o'tish kerakki, reklama janri(reklama nashrlar, e'lonlar, nekrologlar va boshqalar) ixtisoslashgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan va qisqalik, qat'iy belgilangan shakl va qat'iy belgilangan leksik tarkibi bilan ajralib turadigan yana bir qisqa axborot janridir, bu janrda xam publisistik uslubda yozilgan maqol va matallar uchraydi. Bunda, ya'ni maqol va matallardan reklama matnlarida ham keng foydalaniladi. Reklama beruvchining pragmatik vazifalari-odamlarni reklama qilinayotgan tovarni sotib olishga yoki xizmatlardan foydalanishga undash- reklama matnlarida, jumladan, maqol va matallarda eng samarali lingvistik vositalardan foydalanishni belgilaydi. Bu holatda nafaqat hissiy ta'sir ko'rsatadi, balki muhim rol, shuningdek, manba matniga havola ishora bilan berilgan, ya'ni, argument sifatida ilgari surilgan ma'lumotlarni olish uchun adresatdan qo'shimcha intellectual harakatlar talab etiladi⁴.

Jurnalistik bayonotning maqsadi- jamiyat uchun muhim bo'lgan ma'lumotlar yordamida ommaviy ongga ta'sir qilishdir. Bunday matnlarning axborot funksiyasi ishontirish funksiyasi bilan birlashtirilgan, shuning uchun uslub xususiyatlari mantiqiylik, obrazlilik, emotsionallik, baholash, jozibadorlikdir.

Hozirgi davrda publisistika uslubi zamonaviylik yilnomasi deb ataladi, chunki u hozirgi tarixni to'liq aks ettiradi, u jamiyatning dolzarb muommolariga- siyosiy, ijtimoiy, madaniy, maishiy, falsafiy va boshqalarga qaratilgan. Gazeta- jurnalistik(publisistik) nutq uslubi gazeta va jurnallar sahifalarida, radio va televideniye jurnalistikasi materiallarida, ommaviy ma'ruzalarda, parlamentda ma'ruzachilarning nutqlarida, qurultoylar, plenumlar, yig'ilishlar, mitinglar, s'ezdlar va boshqalarda o'z vazifalrini bajargan⁵.

Ushbu uslubga oid matnlar turli mavzular va til dizayni bilan ajralib turadi. Bir tomondan, xuddi shu janr, masalan, reportaj janri gazetada, radio va televideniya sezilarli darajada farqlanadi. Biroq, boshqa tomondan, gazeta reportaji boshqa gazeta janrlaridan- axborot, insho, felyeton va boshqalardan sezilarli darajada farq qiladi. Biroq publisistikaning barcha janrlari ularni bir butunlikka birlashtirish imkonini beruvchi ko'plab umumiy xususiyatlarga ega va bu umumiy xususiyatlar umumiy funksiyaning mavjudligi bilan bog'liq. Publisistik uslub matnlari har doim ommaga

⁴ пословицы и поговорки в публицистических....helpmetest.ru

⁵ газетно публицистический стил

qaratilgan bo'lib, doimo axborot bilan bir qatorda ta'sir qiluvchi funksiyani ham bajaradi. Ta'sirning tabiati bevosita va ochiq bo'lishi mumkin. Masalan, mitingda so'zga chiqqanlar ommani hukumatning u yoki bu notiqning, siyosatchining va hokazolrning u yoki bu qarorini qo'llab- quvvatlashga yoki rad etishga ochiq chaqiradi. Ta'sirning tabiati boshqacha bo'lishi mumkin, go'yo faktlarning tashqi ob'ektiv taqdimoti orqasida yashiringan (radio, televideniye yangiliklari). Biroq faktlarning tanlanishi, ularni ozmi- ko'pmi batafsil ko'rib chiqish, materialni taqdim etish xarakteri ham ommaga ma'lum ta'sir ko'rsatadi. Publisistika o'z mohiyatiga ko'ra hayotga faol aralashishga, jamoatchilik fikrini shakllantirishga mo'ljallangan. Publisistikaning o'ziga xos xususiyati shundaki, u bir kishiga emas, balki ommaga, butun jamiyatga va uning alohida ijtimoiy guruhlariga ta'sir qiladi. Publisistik uslubda muallifning individualligi ilmiy, rasmiy va ishbilarmonlik uslublariga qaraganda ancha kuchli. Biroq, bunda muallif o'zini nafaqat konkret shaxs (o'ziga xos xususiyatlari bilan) balki, jamiyat vakili, ma'lum ijtimoiy g'oyalar, manfaatlar namoyandasi va boshqalar sifatida ham namoyon qiladi.

Adabiyotlar:

1. Mirxamidovna, M. G. (2022). MAQOL VA MATALLARNING KOMMUNIKATIV XUSUSIYATI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 125-129.
2. Madaminova, G. M. (2020). ON THE QUESTION OF DEFINING THE CONCEPT OF "SLANG". Мировая наука, (1), 41-44.
3. Mirxamidovna, M. G., & Musinovna, S. H. (2022). Communicative Characteristics of Proverbs and Languages. International Journal of Formal Education, 1(10), 11-17.
4. Musinovna, S. H., & Mirxamidovna, M. G. (2022). Paremiological Units in Uzbek, English and Russian. International Journal of Formal Education, 1(10), 18-21.
5. Musinovna, S. H., & Mirxamidovna, M. G. (2022). Paremiological Units in Uzbek, English and Russian. International Journal of Formal Education, 1(10), 18-21.
6. Sotvoldiyeva, H. M. (2019). STRUCTURAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. Мировая наука, (9), 53-56.

7. Сотвалдиева, Х. М., & Дадамирзаева, Н. (2018). Синтаксическая структура английских пословиц. Молодой ученый, (44), 306-307.
8. Musinovna, S. H., & Mirxamidovna, M. G. (2022). Paremiological Units in Uzbek, English and Russian. International Journal of Formal Education, 1(10), 18-21.
9. Oxojonovich, A. S., & Usmoilovich, A. Y. (2022). About the Problems of Language Teaching to Little Children. International Journal of Culture and Modernity, 14, 30-34.
10. Abdiloyev, S. O. (2022). Nemis tili darslarida frazeologizmlardan foydalanishning innovatsion usullari. Архив научных исследований, 2(1).
Zufarjonovna, J. G. (2022). BENEFITS OF USING WEB-QUEST TECHNOLOGY IN ENGLISH LESSONS AS FOREIGN LANGUAGE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 158-160.
- Жўраева, Г. З. (2022). БЎЛАЖАК ХОРИЖИЙ ТИЛ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ WEB-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА АХБОРОТЛАРГА ТАҲЛИЛИЙ ВА ТАНҚИДИЙ МУНОСАБАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 235-238.
11. Ibroximovich, S. R., & Yusupovich, I. V. (2022). Satire as a Literary Genre. International Journal of Formal Education, 1(11), 9-16.
12. Adxamjonovich, M. R., & Ibroximovich, S. R. (2022). Lexico-Thematic and Linguoculturological Characteristics of the Concept Teacher. International Journal of Formal Education, 1(10), 106-110.
- Oxojonovich, A. S. (2022). On the General Associative Aspects of Allegoric Symbols. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 424-428.
- Aziz, A., & Shavkat, A. (2022). Aristocrats Sympathetic to Heine. International Journal of Formal Education, 1(10), 40-43.
13. Мамасолиев, Р. А. (2021). COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC FEATURES OF THE TEACHER CONCEPT IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫКА, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОДА, 4(2).

14. Mamasoliyev, R. (2020). MODERN INNOVATIVE DIRECTIONS OF PEDAGOGICAL EDUCATION DEVELOPMENT. Теория и практика современной науки, (6), 16-18.
15. Oхoнjonovich, A. S. (2022). On the General Associative Aspects of Allegoric Symbols. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 424-428.
16. Aziz, A., & Shavkat, A. (2022). Aristocrats Sympathetic to Heine. International Journal of Formal Education, 1(10), 40-43.
17. Aziz, A., & Shavkat, A. (2022). Symbol of the Paris of Inspiration. International Journal of Formal Education, 1(11), 17-20.
18. УЗБЕКИСТАНЕ. Science and innovation, 1(B7), 1274-1276.
19. угли Мухаммаджонов, С. Т. (2022). ПОНЯТИЕ " РЕБЕНОК" И ИХ СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. PEDAGOGS jurnali, 23(1), 196-199.
20. Salohiddin, M. (2022). EUROPEAN LITERATURE AND ITS FORMATION. Confrencea, 4(4), 34-36.
21. Умаржонова, Г. М., & Абдиллоев, Ш. О. (2022). НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА "HAND"-"ҚЎЛ" КОМПОНЕНТЛИ СОМАТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ СТРУКТУР-ГРАММАТИК ТАҲЛИЛИ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 226-231.
22. Oхoнjonovich, A. S. (2022). GERMAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A ZOONYM COMPONENT. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 239-244.
23. Oхoнjonovich, A. S. (2023). Peculiarities of Semantics of Phraseological Units with Zoonyms. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 17, 98-102.
24. Абдиллоев, Ш. О. (2023). АЙРИМ УЙ ҲАЙВОНЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТУРЛИ ХАЛҚЛАРДА МАЪНО ИФОДАЛАНИШИ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(5), 122-128.
25. Абдиллоев, Ш. О. (2023). ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР—ХАЛҚ ҲАЁТИНИНГ ИНЪИКОСИ. PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI, 1(2), 157-159.

ISSN (E): 2181-4570

26. Абдилоев, Ш. О. (2023). ЎЗБЕК, РУС, ТОЖИК ВА НЕМИС ТИЛЛАРИДАГИ ЗООНИМ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЎХШАШ ВА ФАРҚЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ. IQRO JURNALI, 3(1), 156-159.

27. Azimbayevna, D. G., & Vohidovna, X. X. (2021). FEATURES IN THE TRANSLATION OF MEDICAL TERMS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(11), 470-474.

28. Vokhidovna, K. K. Teaching Foreign Languages at Preschools. International Journal on Integrated Education, 4(3), 237-239.

29. Vokhidovna, K. K. (2022). Psycholinguistic Basis for the Intensification of Foreign Language Teaching in Non-Linguistic Directions. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 121-126.

30. Azimbayevna, D. G. A., & Vohidovna, X. X. (2022). THE MAIN PROBLEMS IN THE TRANSLATION OF MEDICAL TERMS. Eurasian Journal of Academic Research, 2(2), 427-432.

31. Vokhidovna, K. K. (2022). Use of Regional Materials in the Process of Teaching a Foreign Language. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 115-120.

32. Azimbayevna, D. G., Qizi, G. J. Z., & Vohidovna, X. X. (2021). Peculiarities Of Translating Medical Terms. Texas Journal of Medical Science, 2, 6-

33. Vokhidovna, K. K. (2022). PSYCHOLINGUISTIC FOUNDATIONS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 397-402.

